

**ПРОЕКТНЫЙ ОФИС КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ
ДНР**

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., проф., профессор кафедры
инновационного менеджмента и управления
проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, проф., профессор кафедры учёта
и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

АЛЮКОВА Е.А.,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В научной статье рассмотрены предпосылки развития межмуниципального сотрудничества, описан успешный опыт России в его институционализации. В связи с переходом системы межмуниципального сотрудничества на принципы проектного управления предложен механизм проектного офиса как института такого сотрудничества, рекомендованы различные его модели в рамках реализации республиканских программ и проектов Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, проектный офис, модель проектного офиса, республиканские программы и проекты

**PROJECT OFFICE AS AN INSTITUTE FOR THE DEVELOPMENT OF
INTER-MUNICIPAL COOPERATION IN THE FIELD OF
IMPLEMENTATION OF THE DPR REPUBLICAN PROGRAMS AND
PROJECTS**

PONOMARENKO E.V.,
Doctor of science on public administration,
Professor, Professor of the Department of
Innovation and Project Management

**VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor
of the Department of Accounting and Auditing**

**ALUKOVA E.A.,
SEE НРР «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The scientific article discusses the prerequisites for the development of inter-municipal cooperation, describes the successful experience of institutionalization in Russia. A mechanism for the project office is proposed in accordance to the transition of the inter-municipal cooperation system to the principles of project management. Within the framework various models are recommended for the project office as an institution of inter-municipal cooperation for implementation in Donetsk People's Republic programs and projects.

***Keywords:** inter-municipal cooperation, project office, project office models, republican programs and projects*

Актуальность и постановка задачи. Достижение целей социально-экономического развития муниципальных образований и территорий возможно посредством сотрудничества и межтерриториальной интеграции. Межмуниципальное сотрудничество позволяет объединить усилия и экономический потенциал муниципалитетов в процессе реализации государственных и местных программ и проектов, оптимизировать систему бюджетного управления, исключить дублирование функций и структур, наладить процесс соконкуренции (сочетание конкуренции и сотрудничества).

Межмуниципальное сотрудничество опирается на теорию проектного управления в части реализации региональных программ и проектов в различных отраслях и сферах деятельности. Одним из инструментов развития программного сотрудничества является механизм формирования проектного офиса, предполагающий многообразие форм и функций. В связи с развитием форм межмуниципального сотрудничества возникла необходимость разработки и обоснования подходов к формированию конфигурации системы проектных офисов в управлении республиканскими программами и проектами Донецкой Народной Республики. Практика внедрения проектного управления демонстрирует широкий спектр вариантов институционализации проектного управления, но нормативно-методической проработки вопроса о структуре и функциях проектных офисов как инструментов институционализации межмуниципального сотрудничества нет.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям проблем развития межмуниципального сотрудничества посвящены работы Андриякина Ю.В., Мазаевой К.В. и Россохи Е.И. [1], Плахоты В.А. [6], Соколовой Л.Г. и Астаховой А.Л. [7] и многих других. Проблемой развития проектного управления, в том числе механизма формирования проектного офиса, занимались исследователи Богданов В.В. [9], Кендалл Дж. и Роллинз С. [10], Гнедых В.А. [11]. Вопросам оценки уровня зрелости

проектного управления уделено внимание в работах Гергерта Д.В. и Штурминой Ю.О. [12], Узбековой А.М. [18] и др.

Неизученными остаются вопросы применения методов и инструментов проектного управления, в частности механизма проектного офиса с целью развития межмуниципального сотрудничества в процессе реализации государственных и муниципальных программ и проектов.

Целью научной статьи является исследование механизма проектного офиса как института развития межмуниципального сотрудничества, обоснование использования различных моделей офиса в условиях реализации разнонаправленных республиканских программ и проектов Донецкой Народной Республики.

Методологический аппарат исследования: теория муниципального и проектного управления, контент-анализ научных публикаций по тематике межмуниципального сотрудничества, методы организационного моделирования в части создания системы проектных офисов, сравнительный анализ функционала моделей проектных офисов.

Изложение основного материала исследования. Межмуниципальное сотрудничество согласно законодательству Российской Федерации, представляет собой деятельность органов местного самоуправления с целью социально-экономического развития муниципальных образований посредством межтерриториальной интеграции и кооперации, т.е. организационное и правовое выражение кооперационных связей, складывающихся между муниципальными образованиями [1].

Предпосылками развития сотрудничества являются: укрепление хозяйственных связей муниципалитетов, оптимизация в размещении инфраструктуры на территории, развитие кооперации, исключение дублирования структур и неоправданной межмуниципальной конкуренции, объединение экономических потенциалов муниципалитетов и снижение дефицита ресурсов, повышение качества и расширение видов предоставляемых населению муниципальных услуг. Механизмы межмуниципального сотрудничества постоянно совершенствуются и развиваются, широко обсуждаются всеми заинтересованными сторонами.

Право на создание объединений местных органов самоуправления в форме ассоциаций или союзов закреплено Европейской хартией местного самоуправления, которая ратифицирована Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления» [2]. В каждом субъекте РФ образован совет муниципальных образований, руководствующийся Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3]. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления в 2006 году советами муниципальных образований 83 субъектов РФ создан Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО), партнерами которого выступают Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), Национальный центр ГЧП, Лига здоровья нации, Союз российских городов и Всероссийский Совет местного самоуправления, общественные и научные организации [4]. Конгресс

опирается на методологию и лучшие практики проектного управления, способствует внедрению инструментов и механизмов управления программами и проектами в деятельность муниципальных образований, налаживает многостороннее сотрудничество с участниками СНГ на уровне местных органов власти, сотрудничество с Донецкой Народной Республикой [5].

Перспективными направлениями межмуниципального сотрудничества являются:

- подготовка совместных предложений органам государственного и муниципального управления по проектам законов и иных нормативных актов, формированию инфраструктуры и программам размещения производительных сил на территории района;

- информационное обеспечение муниципальных образований, создание фондов общего пользования, необходимых для организации местного самоуправления, а также внедрение элементов «электронного правительства» (система «одного окна», электронные муниципальные услуги);

- развитие реального сектора экономики и сектора индустрии малого бизнеса, развитие транспортной инфраструктуры и межмуниципальных перевозок;

- развитие потребительского рынка, программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие развитию региональных рынков производителей потребительских товаров, сельскохозяйственной и иной продукции;

- решение экологических проблем, в том числе связанных со строительством полигонов, мусороперерабатывающих мощностей, формированием рекреационных зон;

- взаимодействие в области образования, культуры и спорта, развития социальной сферы, реализации региональных программ и проектов, совместных мероприятий, сотрудничество в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих, специалистов бюджетной и иных сфер, в т.ч. в малом и среднем бизнесе.

Перечисленные направления межмуниципального сотрудничества должны быть подкреплены институциональными механизмами. Под институтами подразумеваются системы, создаваемые для выполнения необходимых функций по обеспечению эффективной жизнедеятельности субъектов общественно-экономических отношений, которые описаны в монографии Плахоты В.А. [6, с. 97].

В мире созданы следующие институты межмуниципального сотрудничества:

- некоммерческие организации – ассоциации, союзы, центры (Россия, Франция, Германия, Дания);

- корпорации развития сообществ, фонды совместного развития в форме банков или трастов (Франция, Германия, США);

- совместные администрации (Германия, Финляндия, Дания);

- договоры и контракты (Франция, Германия, Финляндия, США);

- приобретение услуг одним муниципалитетом у другого (США, Дания).

Россия имеет богатый опыт использования институциональных механизмов межмуниципального сотрудничества [6, с. 98-113], среди которых:

1) опыт Воронежской области, где в 2018 году впервые направили в местные бюджеты 10% от поступлений по специальным режимам налогообложения, что позволило муниципалитетам получить часть сборов от малого и среднего бизнеса, работающего на их территории. Интересна также практика заключения договоров с местными сообществами, включая представителей бизнес-сообщества, заинтересованных в разработке и реализации конкретных проектов на межмуниципальном уровне, в т.ч. проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства;

2) опыт создания Ассоциации муниципальных образований Орловской области, занимающейся гарантией и отстаиванием совместных интересов хозяйствующих субъектов, что положительно отразилось на регулировании и организационном взаимодействии их с муниципалитетами, содействии в решении проблем социальной напряженности и увеличении показателя уровня жизни населения;

3) разработка целевой программы «Цифровая экономика», основанной на концепции e-government, в рамках которой планируется перевести к 2024 году в цифровой формат 7 из 10 государственных услуг для граждан и бизнеса;

4) создание опорных зон в Арктике с целью реализации инвестиционных программ и проектов, которые предусматривают механизм безотзывных обязательств государства и инвесторов, в т.ч. социального инвестирования.

Классификация межмуниципального сотрудничества предполагает следующие его виды: региональное, межрегиональное и международное [7, с. 76].

Одним из новых институциональных механизмов, который используется при переходе муниципалитетов на проектное управление, является проектный офис – временная или постоянная организационная единица, создающая условия для повышения эффективности проектной деятельности, обеспечения целесообразности и результативности компонентов проектной деятельности [8, с. 68]. Проектный офис не является коллегиальным органом управления.

Так как межмуниципальное сотрудничество предполагает множество различных направлений и сфер деятельности, возникает необходимость разработки и обоснования подходов к формированию конфигурации системы проектных офисов в управлении региональными программами и проектами. Поскольку нормативно-методической проработки вопроса о структуре и функциях проектных офисов нет, практика внедрения проектного управления демонстрирует широкий спектр вариантов институционализации проектного управления.

Успешные практики реализации различных государственных и муниципальных программ и проектов демонстрируют различные варианты институционализации проектного управления. Известны успешные российские практики, когда муниципальные образования идут по пути формирования временных рабочих проектных групп для реализации конкретных программ и проектов. Механизм проектного офиса может выполнять различные задачи и

функции, иметь различную конфигурацию, т.е. может быть построен с использованием различных подходов и моделей.

Цель проектного офиса заключается в создании условий для обеспечения:

1) целесообразности компонентов проектной деятельности (далее – ПД), т.е. для отбора проектов, программ, портфелей проектов, приносящих наибольшую выгоду муниципалитетам и наиболее соответствующих их стратегиям;

2) эффективности, т.е. использования процессов, методик, инструментов, практик, организационных структур, позволяющих реализовывать компоненты ПД быстрее, меньшими финансовыми и человеческими ресурсами;

3) результативности, т.е. реализации в соответствии с согласованными параметрами, в том числе содержанием, качеством, сроками, стоимостью, установленными требованиями и ограничениями, с удовлетворением ожиданий всех заинтересованных сторон.

Отсюда задачами проектного офиса в рамках межмуниципального сотрудничества являются:

1) создание, поддержка и развитие работающей системы управления проектной деятельностью, её компонентами, координация участников межмуниципального сотрудничества в сфере управления программами и проектами;

2) организация управления знаниями и содействие формированию необходимых компетенций участников, создание комфортной среды;

3) централизованное выполнение проектных функций, оптимизация выполнения процессов.

Функции, выполнение которых обеспечивает и (или) поддерживает проектный офис, делятся на следующие группы:

- управление идеями, предложениями, информацией и знаниями;
- управление целевыми и контрольными показателями, подготовка технико-экономических обоснований, развитие проектной деятельности;
- отчётность и информирование заинтересованных сторон;
- планирование и организация работы органов управления проектной деятельностью;

- методологическое обеспечение и развитие проектной деятельности, её популяризация и развитие проектной культуры;

- управление сроками и ресурсами (человеческими, материальными, финансовыми), закупками и контрактами;

- управление рисками, проблемами и изменениями;

- развитие персонала и команд, кадровое обеспечение компонентов ПД, развитие и администрирование системы стимулирования участников;

- управление требованиями и качеством;

- организация внедрения и сопровождения информационной системы.

При выполнении каждой из функций проектный офис может выполнять следующие роли:

- методологическую: отвечать за разработку, внедрение и совершенствование процессов, методов и инструментов, консультирование участников;

- экспертное: формирование рекомендаций участникам и поддержка принятия ими решений;
- управленческую: принятие решений в рамках имеющихся полномочий;
- поддерживающую (административную): поддержку выполнения функций, администрирование, подготовку совещаний органов управления проектной деятельностью;
- контролирующую: мониторинг и контроль выполнения участниками проектной деятельности функций, выработка корректирующих мероприятий.

Перечень и характеристики функций проектного офиса зависят от компонентов ПД, целей и задач, типа проектного офиса, с учётом потребностей участников проектной деятельности.

При определении функций проектного офиса учитывают необходимость и (или) возможность их централизации в проектном офисе либо распределения между проектным офисом и иными подразделениями муниципалитетов (например, с подразделениями, занимающимися вопросами экономики и финансов, закупок, кадров, информационных технологий), а также с участниками проектной деятельности.

Необходимо также согласовать механизмы взаимодействия при выполнении функций. Вместе с функциями должны быть переданы закреплённые документально полномочия, а также необходимые ресурсы. При этом часть функций применима только к определённым компонентам ПД. Функции проектного офиса могут быть полностью или частично переданы на аутсорсинг внешнему поставщику.

Существует ряд классификаций моделей проектного офиса в зависимости от уровня зрелости проектного управления. Так, согласно классификации Богданова В.В. [9, с. 81], существует три типовых варианта организации работы офиса управления проектами для крупных корпораций и портфелей бизнес-проектов: 1) проектная канцелярия; 2) центр ответственности за текущие проекты; 3) центр прибыли.

Такая классификация перекликается с моделями Кендалла Дж. и Роллинза С. [10, с. 324-330], в которых описаны три модели проектного офиса: «репозиторий», «наставник» и «предприятия». В [11] к перечисленным добавлена модель офиса, нацеленного на получение немедленного эффекта и стремящегося к повышению производительности по выполнению проектов и программ, предоставлению консультативных услуг [12]. Рассмотрим перечисленные модели.

Модель проектного офиса в виде репозитория соответствует модели проектной канцелярии и выполняет роль центра хранения и накопление информации по проектам муниципалитета или конкретной организации. В рамках этой модели функции зачастую выполняет руководитель ИТ отдела без организационного выделения в отдельное подразделение.

Такая модель самая простая для внедрения при минимальных организационных изменениях и часто предполагает проект развертывания информационной системы управления проектами, программами и портфелями проектов.

Контроль со стороны проектного офиса отсутствует, а к основным задачам относится хранение информации (банк знаний проектного управления) на базе функций ИТ.

Модель проектного офиса «наставник» играет роль наставника или коуча для всех участников проектного управления. Уровень контроля со стороны проектного офиса слабый, а к основным задачам относятся: формирование информации в области проектного управления, в т.ч. успешных практик; консультация специалистов, занятых в процессах проектного управления; организация и проведение обучения специалистов.

Модель «проектный офис – предприятие» предполагает оказание поддержки руководителям проектов и программ, портфелей проектов на основе единых правил в различной форме (положения о проектном управлении, регламенты и инструкции, шаблоны) и контроль их выполнения всеми участниками.

Эта модель соответствует центру ответственности за текущие проекты по Богданову. Уровень контроля со стороны проектного офиса средний; к основным задачам относятся: поддержание, проведение аудита, контроль над реализацией проекта, программы, портфеля проектов. Модель проектного офиса, нацеленного на немедленный результат, соответствует частично центру ответственности за текущие проекты, частично – центру прибыли, и оказывает влияние на систему стратегического управления путём формирования приоритетного реестра проектов, поиска путей сокращения их сроков и управления рисками, компетенциями.

Уровень контроля со стороны проектного офиса достаточно сильный. К основным задачам относятся: формирование программы или портфеля приоритетных проектов на основе стратегии; повышение эффективности использования ресурсов и оптимизации процессов, использование технологий реализации компонентов ПД в направлении сокращения сроков и затрат. Внедрение модели проектного офиса, нацеленного на немедленный результат, приводит к следующим положительным результатам:

- 1) существенно снижаются затраты на управление проектами и повышается эффективность распределения ресурсов;
- 2) обеспечивается надлежащий уровень согласованности проектов и их реализация в соответствии со стратегией муниципального образования;
- 3) происходит унификация процессов, критериев эффективности, обеспечивается прозрачность и повышается прогнозируемость деятельности;
- 4) популяризируется проектная культура в муниципалитетах и их объединениях, повышается производительность персонала благодаря расширению компетенций сотрудников;
- 5) информация концентрируется в одном месте, что позволяет сократить издержки на управление, повысить качество анализа информации, выявить причины отклонений.

В дополнение к упомянутым добавим модели проектных офисов, описанные в национальном стандарте РФ «Система менеджмента проектной деятельности. Проектный офис» [13]:

– аутсорсинговая модель, согласно которой проектный офис полностью или частично сформирован из специалистов, работающих на условиях аутсорсинга. Отдельные функции влияют на эффективность и непрерывность проектной деятельности организации, связь со стратегией, принятие обоснованных решений, поэтому их передача на полный аутсорсинг не рекомендуется. К таким функциям относятся: принятие решений по выбору компонентов ПД к реализации; утверждение целевых и контрольных показателей; согласование итоговых версий нормативно-методических документов; выбор инструментов управления; взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами; функции, выполнение которых связано с возникновением конфликта интересов компании поставщика (например, в процессе выполнения функций внешним поставщиком он получает доступ к закупочной и финансовой информации, занимается организацией конкурсных процедур, что может повлиять на результаты выбора поставщика продуктов и услуг данной организации) и (или) доступом к информации, относящейся к служебной, коммерческой или государственной тайне и т.п.;

– сервисная модель, в которой проектный офис выполняет функции как предоставляемый сервис. Сервисная модель проектного офиса предполагает предоставление значимой, завершенной и измеряемой полезности для участника ПД в рамках формализованного, измеряемого и контролируемого процесса. Сервис, как правило, направлен на своего потребителя. Критериями оценки работы проектного офиса являются: объём работ (трудозатраты и стоимость сервиса), качество процесса (своевременность, скорость выполнения, наличие критичных инцидентов, соблюдение регламентов, др.).

Для выполнения всего набора функций модели «проектный офис – предприятие», а также с учётом масштабов программ и проектов проектный офис может быть представлен на следующих уровнях управления:

- центральный проектный офис, который может быть эффективен на уровне институтов межмуниципального сотрудничества;
- функциональный проектный офис, целесообразный на уровне муниципалитетов;
- проектный офис отдельных программ и проектов.

При реализации государственных и муниципальных проектов и программ согласно [14] рассматриваются следующие подходы (варианты) создания многоуровневых проектных офисов в субъектах РФ:

1) реализация стратегии региона. Подход «сверху-вниз» (Белгородская область, Пермский край, Ярославская область): сначала создаётся центральный проектный офис, затем – функциональные проектные офисы для поддержки/развития проектного управления в подразделениях, и затем уже муниципальные проектные офисы;

2) реализация функциональной стратегии (ИТ, приоритетные проекты, капстроительство). Подход «снизу-вверх и в стороны» (Москва, Тульская, Ленинградская и Вологодская области, Республика Коми, др.). В такой модели сначала создаётся проектный офис в подразделении или подведомственной организации, затем – центральный проектный офис и остальные

функциональные проектные офисы после подтверждения эффективности, на последнем этапе – муниципальные проектные офисы;

3) реализация приоритетной задачи (например, инвестиционный климат).
Подход «от главного вверх и в стороны»: большинство регионов. Алгоритм следующий: сначала создаётся проектный офис по приоритетной задаче, далее – центральный офис и функциональные проектные офисы после подтверждения эффективности, в конце – муниципальные проектные офисы.

Разные модели проектных офисов оцениваются по-разному, а также со временем развиваются и вбирают в себя элементы других моделей, что отражается на критериях организационной зрелости проектного управления.

Используя опыт Российской Федерации, рассмотрим применение различных моделей проектных офисов в системе управления республиканскими программами и проектами с целью оптимизации межмуниципального сотрудничества.

В Донецкой Народной Республике понятие местного самоуправления закреплено в ст. 2 Закона ДНР «О местных выборах Донецкой Народной Республики», где государством гарантируется право территориальной общины решать вопросы местного значения в пределах Конституции и законов ДНР [15]. В Республике разработана законодательно-нормативная база реализации республиканских программ, с использованием которой разработано и включено по состоянию на 01.01.2022 в перечень 36 республиканских программ [16].

Республиканские программы и проекты ДНР являются разнонаправленными с точки зрения целей, результатов, сроков выполнения:

– программы и проекты, направленные на улучшение экономических показателей, характеризующиеся чёткими оценочными критериями и управленческими ролями;

– программы и проекты социальной направленности.

Обоснуем применение различных моделей системы проектных офисов на примере республиканских программ и проектов, направленных на улучшение экономических показателей (в т.ч. бизнес-проекты), к которым можно отнести Программу по стимулированию отечественного производства ДНР на 2021-2022 годы [17], а также проекты государственно-частного партнёрства.

Так, главная цель Программы по стимулированию отечественного производства – создание условий, способствующих экономическому росту, поддержке отечественного производителя, запуску новых предприятий, созданию новых рабочих мест, повышению конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, стимулирующих экспорт. Программа строится на принципах развития межмуниципального сотрудничества и охватывает все районы и города Донецкой Народной Республики.

Среди приоритетных направлений Программы:

1. Повышение конкурентоспособности продукции, производимой республиканскими предприятиями: стимулирование технологической модернизации производства и повышение его эффективности; совершенствование системы стандартов и контроля качества продукции;

2. Развитие производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности и повышения уровня обеспеченности населения ДНР качественной продукцией отечественного производства: создание условий для развития отраслей агропромышленного комплекса; увеличение объёмов производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; ускорение обновления технической базы агропромышленного комплекса;

3. Государственная поддержка отечественного производителя: возобновление деятельности промышленных предприятий, репрофилирование действующих, а также создание новых производств; совершенствование таможенно-тарифного регулирования; частичное решение проблемы нехватки оборотных средств; снижение зависимости отраслей промышленности от использования импортных комплектующих, сырья и материалов, аналоги которых производятся (могут производиться) на территории ДНР.

Государственным заказчиком республиканской программы выступает Министерство экономического развития ДНР, ответственными исполнителями (соисполнителями): Министерство промышленности и торговли ДНР, Министерство агропромышленного развития ДНР, Министерство доходов и сборов ДНР.

Так как программа предполагает создание условий и инфраструктуры поддержки производственных предприятий различных подведомственности и территорий, систему управления можно построить по реализации функциональной стратегии согласно подходу «снизу-вверх и в стороны». В такой модели сначала создается функциональные проектные офисы в ведомствах или организациях, затем – центральный проектный офис – институт межмуниципального сотрудничества, на последнем этапе – муниципальные проектные офисы.

В разных программах и проектах варианты моделей проектных офисов могут быть разными. Например, для программ и проектов развития производства сельскохозяйственной продукции может быть рекомендована модель проектного офиса, нацеленного на немедленный результат (центр прибыли по Богданову), предполагающая сильный уровень контроля со стороны проектного офиса.

К основным задачам проектного офиса относятся: формирование программы или портфеля приоритетных проектов на основе стратегии; повышение эффективности использования ресурсов и оптимизации процессов (сокращения сроков и затрат).

Для проектов государственно-частного партнерства наиболее оптимальной, на наш взгляд, может оказаться сервисная модель проектного офиса, которая основывается на предоставлении значимой, завершённой и измеряемой полезности для участника проектной деятельности в рамках формализованного, измеряемого и контролируемого процесса. Предоставляемый проектным офисом сервис направлен на участника проекта и может представлять двухуровневую систему (рис. 1).

Рис. 1. Модель сервисного проектного офиса для реализации проектов ГЧП

Для программ государственной поддержки и стимулирования отечественного производителя можно формировать трехуровневую структуру проектных офисов с целью реализации разработанной стратегии согласно подходу «сверху–вниз»: сначала создается центральный проектный офис, затем – функциональные проектные офисы для поддержки/развития проектного управления в подразделениях и ведомствах, и затем уже муниципальные проектные офисы (рис.2). Система может быть двухуровневой и функционировать без муниципальных проектных офисов.

Рис. 2. Трёхуровневая система проектных офисов в рамках Программы по стимулированию отечественного производства ДНР

Предложенная модель проектного офиса позволит решить организационные проблемы управления, среди которых: недостаточное взаимодействие с органами власти и местного самоуправления, сокращение значительного объёма запросов и поручений от руководящих органов по различным формам, дефицит людских ресурсов для проведения аналитической работы, отсутствие культуры планирования проектов и программ, и как следствие невозможность проведения качественного мониторинга и оценки, а также своевременного принятия решений.

Согласно модели зрелости проектного управления Гарольда Керцнера (Harold Kerzner Project Management Maturity Model (РМММ) [18], рассмотренные программы и проекты находятся, на наш взгляд, на втором уровне: общие процессы определены, принципы и методологии проектного управления уже внедряются, активно идёт разработка единой методологии с целью получения синергетического эффекта от межмуниципального сотрудничества, что позволит перейти в скором времени на новый уровень развития проектной деятельности и реализовать все поставленные перед таким сотрудничеством цели.

Реестр заинтересованных сторон здесь также принципиально другой, в отличие от программ социальной направленности, что требует формирования различных конфигураций системы проектных офисов.

Социальные программы и проекты направлены на достижение качественно нового социального эффекта (повышение качества жизни населения, обеспечение занятости, поддержка отраслей социальной сферы, предупреждение социальных конфликтов и проч.).

Рассмотрим вариант построения модели проектного офиса для таких программ и проектов на примере системы управления Республиканской программой патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 годы [19].

Главной целью программы является создание условий для повышения гражданской ответственности в обществе и воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, ведущего здоровый образ жизни, имеющего активную жизненную позицию.

Задачи по реализации Республиканской программы состоят в: определении содержания основных направлений воспитания, развитии научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; развитии системной работы и активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия, общественно-государственного партнерства, расширении сети организаций; создании условий для развития волонтерского движения; информационном обеспечении на республиканском, районном, городском уровнях, создание условий для освещения событий патриотической направленности через СМИ Республики; поддержке молодежных инициатив, общественных объединений, реализующих социально значимые проекты; пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Инициатором разработки Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 годы

является Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР. Соработчиками программы выступили: Министерство образования и науки ДНР; Министерство культуры ДНР; Министерство информации ДНР; Военный комиссариат ДНР.

В условиях разработки и реализации программы некоторые функции Проектного офиса выполняет отдел военно-патриотического воспитания и оздоровления, основными функциями которого являются: организация и проведение различных проектов и мероприятий; обеспечение межведомственного и межотраслевого взаимодействия; проведение экспертизы проектов и программ; разработка нормативно-правовых актов, информационно-аналитическое и методическое обеспечение; формирование реестра проектов и сводной отчётности по проектам; помощь в планировании и контроль реализации отдельных проектов.

На сегодняшний день использована модель проектного офиса «репозиторий» с элементами сервисной модели. У отдела военно-патриотического воспитания и оздоровления Минмолспорттуризма ДНР нет тех полномочий, которые должны быть в Проектном офисе, поэтому контроль со стороны проектного офиса отсутствует, а к основным задачам относится хранение и анализ информации по проектам и мероприятиям.

На наш взгляд, такая разноплановая работа в рамках программы с множеством участников может быть реализована посредством формирования модели «проектный офис – предприятие» и предполагает оказание поддержки руководителям проектов и программ, портфелей проектов на основе единых правил в различной форме (положения о проектном управлении, регламенты и инструкции, шаблоны) и контроль их выполнения всеми участниками. К основным задачам относится: поддержка; проведение аудита; контроль реализации проекта / программы / портфеля проектов.

Модель может быть построена на трехуровневой основе (рис. 3): межотраслевой проектный офис на уровне Министерства – институт межмуниципального сотрудничества; функциональные проектные офисы в администрациях городов и районов; офисы отдельных программ и проектов.

Модель учитывает стратегию развития патриотического воспитания и предполагает средний уровень контроля с целью исключения дублирования функций различных участников, перегруженности мероприятиями с похожими целями и одними и теми же целевыми аудиториями. Поэтому при построении модели необходимо использовать подход реализации приоритетной задачи «от главного –вверх и в стороны»: сначала создаётся проектный офис по приоритетной задаче, далее – функциональные проектные офисы, в конце – муниципальные проектные офисы.

Создание трёхуровневой системы проектных офисов требует чёткого определения их роли, всесторонней поддержки руководством, единых стандартов и технологий проектного управления. Так, проектный офис реализации приоритетной задачи в рамках оргструктуры Минмолспорттуризма ДНР может заниматься развитием проектно-ориентированной системы управления, центральный проектный офис – выполнять роль администратора в части помощи в стратегическом планировании, координации целей и ресурсов между различными пересекающимися программами и проектами, мониторинга

и отчётности, проектные офисы отдельных программ / проектов – в конкретных проектах и программах.

Рис. 3. Трёхуровневая система проектных офисов в рамках Программы патриотического воспитания граждан ДНР

Программа реализуется уже 2 года, однако, на наш взгляд, уровень зрелости системы управления согласно модели РМММ Керцнера Г. находится на первом уровне с постепенным переходом на второй, что обусловлено следующим: процессы являются повторяющимися, управление некоторыми проектами и мероприятиями осуществляется по одному шаблону, уровень контроля минимальный; достаточно разрозненная проектная документация без единого утверждённого стандарта.

Для повышения эффективности работы проектного офиса необходим единый тезаурус (язык общения), формирование «общих процессов» в системе управления, единая методология и принципы управления. Всё это позволит перейти в дальнейшем на третий уровень зрелости с единым управленческим процессом, что обеспечит синергетический эффект, уходя от бумажной работы в сторону неформализованных (гибких) подходов, а в дальнейшем позволит его измерить с точки зрения эффективности. Описанную модель зрелости организационного проектного управления можно трансформировать в этапы развития всей системы и постепенное повышение её эффективности.

Рассмотренная трёхуровневая модель проектного офиса является универсальной и может быть реализована для многих программ социальной направленности.

Выводы. В статье обоснована целесообразность использования механизма проектного офиса как института межмуниципального сотрудничества в части реализации региональных программ и проектов. Проектные офисы различаются в зависимости от выполнения программ и проектов различной направленности, поэтому имеют различную конфигурацию и построены с использованием разных моделей и подходов.

Рекомендации для программ социальной направленности предполагают использование трёхуровневой модели «проектный офис – предприятие» в сочетании с сервисной моделью на местах. Для программ и проектов, направленных на улучшение экономических показателей, рекомендовано использовать различные модели проектного офиса, среди которых: модель «офиса, нацеленного на немедленный результат» – для программ развития агропромышленного комплекса; сервисная модель – для проектов ГЧП; двух или трёхуровневая структура с подходом «сверху-вниз» – для программ государственной поддержки и стимулирования отечественного производителя. Оценка организационно-технологической зрелости проектного управления рассмотренных программ и проектов подтверждает второй уровень зрелости с постепенным переходом на третий.

Дальнейшее развитие межмуниципального сотрудничества предполагает внедрение методологии и инструментов проектного управления в части распределения полномочий в использовании бюджетных средств, что и является предметом дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Межмуниципальное сотрудничество: эффективные практики, проблемы и перспективы развития: материалы к заседанию Федерального собрания Российской Федерации // Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. – Москва, 2020. – 110 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://council.gov.ru/media/>
2. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Федеральный закон от 11.04.1998 N 55-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18399/
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
4. Официальный сайт Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://okmo.news/>
5. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой от 21 февраля 2022 года (ратифицирован Федеральным законом от 22 февраля 2022 года

№ 15-ФЗ, вступил в силу 25 февраля 2022 года) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://publication.pravo.gov.ru/>

Document/View/0001202202280001?index=0&rangeSize=1

6. Плахота В.А. Развитие механизмов обеспечения межмуниципального сотрудничества в регионах России: монография / В.А. Плахота. – Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – 180 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41426022>

7. Соколова Л.Г. Критерии обоснования развития эффективного межмуниципального сотрудничества / Л.Г. Соколова, А.Л. Астахова // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 61-5. – С. 75-78 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43076841>

8. Пономаренко Е.В. Развитие методологии проектного управления в системе органов государственной власти и местного самоуправления / Е.В. Пономаренко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». Вып. 21: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 63-70 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46309677>

9. Богданов В.В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом / В.В. Богданов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 248 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.redcross-irkutsk.org/upload/catalog/files/products/870.pdf>

10. Кендалл Дж., Роллинз С. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI / пер. с англ. – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2009. – 576 с.

11. Гнедых В.А. Особенности организации проектного офиса в компании / В.А. Гнедых // Молодой учёный. – 2015. – № 9 (89). – С. 576-581 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/89/18358/>

12. Гергерт Д.В., Штурмина Ю.О. Разработка показателей эффективности офиса управления проектами в зависимости от уровня зрелости проектного управления компании // Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». – № 4(31). – 2016. – С. 176-188 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27506559>

13. ГОСТ Р 58305-2018 Национальный стандарт РФ «Система менеджмента проектной деятельности. Проектный офис» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200161839>

14. Организация проектной деятельности в органах государственной власти. Роль и место проектных офисов при реализации национальных проектов // Проектный офис Правительства РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravitelstvorb.ru/ru/natsionalnoe-razvitie/regionalnyu-proektnyu-ofis/>

15. Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/ru/>

16. Подведены итоги работы Министерства в сфере стратегического планирования и развития за 2021 год // Официальный сайт Министерства

экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

17. Об утверждении Республиканской программы по стимулированию отечественного производства Донецкой Народной Республики на 2021-2022 годы: Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 19.07.2021 № 50-6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mer.govdnr.ru/>

18. Узбекова А.М. Анализ управления проектами посредством моделей зрелости // Научные записки молодых исследователей. – № 4. – 2017. – С. 16-22 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://elib.fa.ru/art2017/bv2260.pdf/>

19. Об утверждении Республиканской программы патриотического воспитания граждан Донецкой Народной Республики на 2020-2022 годы. Постановление Правительства ДНР от 30.04.2020 № 22-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-22-3-20200430/>

УДК 351.82:622

DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

**ПЫЛКО Е.А.,
ст. преподаватель кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье выявлены основные проблемы и необходимость государственного управления структурными преобразованиями угольной отрасли. Составлена блок-схема возможного использования скрытых резервов угольной промышленности в рамках концептуального подхода к реструктуризации угольной отрасли.

Ключевые слова: угольная промышленность, скрытые резервы, реструктуризация, концептуальный подход

STATE MANAGEMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN THE COAL INDUSTRY

**PYLKO E.A.,
Sr. lector of the Department of
Innovative and project management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

In the article identified the main problems and the need for structural reforms of government of the coal industry. Compiled a block diagram of the possible use of